

ВОПРОСЫ ТВОРЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ОПЫТА ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН ВНЕДРЕНИЯ STEAM МЕТОДОЛОГИИ В ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ УЗБЕКИСТАНА

А.Р. Юнусов¹, Л. Ю. Абдукадирова²

¹Доцент, ФерГУ, ²PhD по Психологическим наукам, ФерГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15494230>

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы необходимости внедрения STEAM-образования в дошкольную сферу. В связи с этим во многих странах мира, интенсивно развивающих и внедряющих высокие технологии, в последнее время в систему дошкольного образования широко внедряется STEAM-образование. В Узбекистане необходимо критически и творчески изучить зарубежный опыт внедрения STEAM-образования в дошкольную сферу, подготовки и повышения квалификации кадров для этих целей.

Ключевые слова: STEM, STEAM, цифровизация общества, необходимость критического и творческого изучения зарубежного опыта внедрения STEAM-образования, развитие профессиональной компетентности педагога дошкольного образования.

Abstract. The article deals with the necessity of implementing STEAM-education in preschool sphere. In this regard, STEAM-education has been widely introduced into the system of preschool education in many countries of the world, which are intensively developing and introducing high technologies. In Uzbekistan it is necessary to critically and creatively study foreign experience of STEAM-education introduction in preschool sphere, training and professional development of personnel for these purposes.

Key words: STEM, STEAM, digitalization of society, necessity of critical and creative study of foreign experience of STEAM-education implementation, development of professional competence of preschool teacher.

Почему именно STEAM?

Устойчивое развитие государства в условиях глобализации, развития цифровых технологий связано с возможностью получения знаний на протяжении всей жизни, важным периодом которой является дошкольное образование. В настоящее время образовательные технологии, используемые в системе дошкольного образования, не отвечают вызовам быстро меняющегося общества, интенсивного развития компьютерных технологий и Интернета, которые коренным образом меняют жизнь на всех уровнях ее существования. Это обстоятельство требует новых подходов к развитию интеллектуальных, творческих способностей и личностных качеств детей, которым предстоит жить в еще более технологизированном и цифровизированном мире. По мнению основных теоретических и практических методологов в Европейских Центрах STEAM-образовательных технологий Кристофа Фенивеси (Финляндский институт педагогических исследований, Университет Ювяскюля, Финляндия), Яника Леосте, Майре Туул, Тийа Хюн (Школа педагогических наук, Таллиннский университет,

Эстония) Жолт Лавичса, (Линцская школа образования, Университет Иоганна Кеплера, Линц, Австрия) - “разработка педагогических STEAM методик для развития навыков, в частности творческих способностей и критического мышления все чаще определяются как необходимые составляющие будущего образования. Критическое мышление учащихся и преподавателей, а также педагогические методы могут выходить за рамки учебных дисциплин и также являются центральными элементами устойчивого образования [1] дошкольного образования снижает риск возникновения социально-экономических проблем, таких как безработица, экстремизм, снижение экономических показателей государства.

В глобальном докладе ЮНИСЕФ об образовании детей младшего возраста "Мир, готовый к обучению: Приоритет качественного дошкольного образования" [2] отмечает, что успешное дошкольное образование снижает риск возникновения социально-экономических проблем, таких как безработица, экстремизм, снижение экономических показателей государства и т.д. Это свидетельствует о том, что дети, посещавшие дошкольные учреждения хотя бы один год, имеют больше шансов приобрести жизненные навыки, необходимые для успешного обучения в школе, реже повторяют или бросают школу и имеют больше возможностей внести свой вклад в жизнь общества. В результате эта область образования является приоритетной для многих современных государств. Мы присоединяемся к мнению группы авторов из США, Австралии, Австрии, Финляндии и Испании о том, что “разработка педагогических STEAM методик для развития навыков, в частности творческих способностей и критического мышления все чаще определяются как необходимые составляющие будущего образования . Критическое мышление учащихся и преподавателей, а также педагогические методы могут выходить за рамки учебных дисциплин и также являются центральными элементами устойчивого образования”[3]

STEM (аббревиатура от английских слов: Science (S), Technology (T), Engineering (E) и Math (M)) понимается как сочетание науки (в смысле естествознания), технологии, инженерии и математики, а STEM-образование является основой для подготовки работников в области высоких технологий. Это подразумевает как получение знаний в области этих наук, так и умение применять их на практике.

Платформа STEAM не только учит студентов не только критически мыслить, решать проблемы и использовать творческие способности, но и готовит их к работе в сферах, ориентированных на рост. В отчете Бюро статистики труда США прогнозируется рост числа профессий в области STEM и STEAM на 10,8% в период с 2022-2032 гг. по сравнению с 2,3% для профессий, не связанных с STEM. В нем также приводится средняя годовая заработная плата для профессий STEM / STEAM на уровне 97 980 долл. по сравнению с 44 670 долл. для всех профессий [4].

Таблица 1. Занятость и Медианная годовая заработная плата, в STEAM-профессиях, 2022 год и прогноз на 2032 год (Занятость в тыс. человек)

Категория профессий	Занятость 2022	Занятость 2032	Изменение занятости, числовое 2022-23	Изменение занятости в процентах 2022-23	Медианная годовая заработная плата, долл. 2022(1)
Всего, все профессии(1)	164,482.6	169,148.1	4,665.5	2.8	46,310
Профессии STEAM(2)	10,365.0	11,487.4	1,122.4	10.8	97,980
Профессии, не относящиеся к категории STEAM	154,117.6	157,660.7	3,543.1	2.3	44,670

В связи с данными таблицы, мы можем сделать вывод, что задача образовательных систем -подготовить молодежь к требованиям современного рынка труда, в том числе обеспечить ее адекватными цифровыми навыками- этот вопрос обсуждается уже несколько десятилетий.

Интеграция принципов естественных наук, технологий, инженерии, искусства и математики (STEAM) в обычные учебные программы предлагается как эффективное решение для повышения интереса учащихся к профессиям, требующим хороших цифровых навыков (т.е. к большинству профессий в ближайшие десятилетия).

В ближайшем будущем не менее 90% профессиональных ролей в Европе будут требовать базовых цифровых навыков, аналогичных навыкам базовой грамотности или счета. Однако улучшения в этой области происходят медленно. Ситуация усугубляется тем, что 88% рабочих мест ничего не предпринимают для повышения цифровой квалификации своих сотрудников, зачастую называя в качестве основного препятствия для принятия мер по решению проблемы нехватки цифровых навыков высокие затраты .В сочетании с амбициозной целью ЕС - обеспечить, чтобы к 2030 году не менее 80% взрослого населения обладали базовыми цифровыми навыками становится очевидным, что вместе с другими участниками образовательные системы стран ЕС должны внести свой вклад в достижение этой цели.

Поскольку развитие технологий требует подготовки профессиональных кадров, связанных с компьютерной наукой и инженерией, в разных странах (Финляндия, Эстония, Венгрия, Австрия, Испания, США, Австралия) специально создаются STEM-центры, которые призваны стать для молодежи мотивационной площадкой для выбора будущей профессии в области компьютерных технологий, демонстрируя перспективу их развития в будущем.

Следует отметить, что вместе с развитием науки и техники развиваются и творческие индустрии. В связи с этим в STEM-образование активно включаются творческие, художественные дисциплины, входящие в понятие Arts. Это связано с тем, что инновационные решения требуют высокого уровня креативности, нестандартного мышления, оригинальных подходов, которые могут быть обеспечены в рамках Arts-

образования. Таким образом, происходит активный переход от STEM- к STEAM-образованию (дополнительная буква "А" обозначает искусство). Хотя эти инициативы являются отличным началом для изучения четырех областей знаний, в них отсутствует такой важный процесс, как творчество и инновации. Студенты, обучающиеся по программам STEM, могут иметь больше возможностей для практического обучения, но они ограничены наукой, технологией, инженерией и математикой. Современная экономика требует гораздо большего, чем понимание только этих областей, - она требует применения, творчества. Почему нам нужны и естественные, и гуманитарные науки для образования в условиях четвертой промышленной революции. Всемирный экономический форум.

Что говорят исследователи о STEAM?

Группа авторов, специализирующаяся на STEAM методике образования (*Fenyvesi, K., Brownell, C., Pekonen, O., Lavicza, Z., & Somlyódy, N.*), особо выделяя те компоненты, которые ориентированы на "математические искусства и творчество", объединяющие эти различные образовательные культуры с более глобальной перспективой, считают что «Развитие способностей к совместному и меж-, мульти- и транс-дисциплинарному решению проблем, позволяющих учащимся обнаруживать неожиданные связи между различными аспектами различных сложных явлений, является не только полезным инструментом, но и признается одной из важнейших целей современных обучающихся обществ. STEAM в современных европейских школах представляет собой динамично развивающуюся, но пока еще малоисследованную область[5] Авторы приводят три примера из исследовательских проектов (например, "Машины да Винчи" и 3D-печать, "перевернутое" обучение и приложения дополненной реальности), которые демонстрируют ситуацию, когда педагогическая практика, использующая новую технологию, проходила исследования по внедрению и нуждалась в существенном пересмотре уже в связи с развитием технологии до момента публикации исследования и утверждают, что исследовательские методологии должны быть адаптированы в соответствии с быстро меняющимися технологиями.[5]

Исследования Graham Nicholas, James Brouillette показывают, что STEAM - это перспективный подход, позволяющий положительно влиять на успеваемость учащихся и эффективность работы преподавателей. В исследовании 2016 года ученые изучали влияние уроков STEAM на изучение физики в 3-5 классах начальной школы городского округа с высоким уровнем бедности. Результаты показали, что учащиеся, получившие всего девять часов уроков STEAM, добились улучшения успеваемости по естественным наукам [6].

Другое исследование - авторы - Marisol Cunnington, Andrea Kantrowitz, Susanne Harnett, and Aline Hill-Ries., проведенное в 2014 г., показывает, что соединение STEAM и грамотности может положительно повлиять на когнитивное развитие, повысить грамотность и математические навыки, а также помочь учащимся осмысленно относиться к своей работе и своей деятельности. Разработка педагогических STEAM методик для развития навыков, в частности творческих способностей и критического мышления, которые все чаще определяются как необходимые составляющие будущего образования. Критическое мышление учащихся и преподавателей, а также педагогические методы могут выходить за рамки учебных дисциплин и также являются центральными элементами устойчивого образования [7].

Хотя эти инициативы являются отличным началом для изучения этих четырех областей знаний, в них отсутствует такой важный процесс, как творчество и инновации. Студенты, обучающиеся по программам STEM, могут иметь больше возможностей для практического обучения, но они ограничены наукой, технологией, инженерией и математикой. Наша экономика требует гораздо большего, чем понимание этих областей, - она требует применения, творчества [8].

Внедрение системы STEAM-образования в академическую программу дошкольного образования способствует формированию у детей научных предпосылок мышления, что вызовет интерес к профессиям в научно-технической сфере. Наука, в свою очередь, является ключом к достижению технологического прогресса во всех сферах деятельности [9].

Подготовка к этим достаточно сложным профессиям требует больших умственных ресурсов, знаний и умений в различных областях науки, формирование которых требует много времени и особого педагогического подхода. Поэтому среди ученых существует понимание того, что подготовку к этой деятельности целесообразно начинать в более раннем возрасте, а именно в дошкольном, что обусловлено восприимчивостью детей к новой информации и их большим умственным и физическим потенциалом. Именно в дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие ощущений, восприятия, памяти, воображения, внимания и речи. Через ощущения и восприятие ребенок познает мир во всем многообразии его красок, звуков, запахов, вкусов и форм. Ребенок непроизвольно запоминает большой объем информации, особенно если эта информация передается через яркие образы, интересный и эмоционально насыщенный образовательный процесс. К концу дошкольного возраста начинается проявление произвольной памяти. Интенсивному развитию этого вида памяти способствует игровая деятельность, особенно ролевые, сюжетно-ролевые игры.

В связи с этим STEAM-образование в последнее время широко внедряется в систему дошкольного образования во многих странах мира, интенсивно развивающих и внедряющих высокие технологии.

Поэтому мы считаем необходимым изучить зарубежный опыт внедрения STEAM-образования в дошкольную сферу, подготовки и повышения квалификации кадров для этих целей.

Актуальность внедрения STEAM-образования в дошкольное образование Узбекистана.

Правительствами стран, в том числе и Узбекистана, на законодательном уровне принимаются меры по воспитанию и обучению детей дошкольного возраста. Так, Указом Президента Республики Узбекистан от 8 мая 2019 года утверждена Концепция развития системы дошкольного образования Республики Узбекистан до 2030 года, которая предусматривает "создание условий для всестороннего интеллектуального, нравственного, эстетического и физического развития детей дошкольного возраста; ... внедрение инноваций, передовых педагогических и информационно-коммуникационных технологий в систему дошкольного образования" Документ принят в связи с тем, что за последние 20 лет количество дошкольных образовательных учреждений сократилось более чем на 45%, сохраняется ряд системных проблем и недостатков, препятствующих успешной реализации государственной политики в области развития дошкольного образования: отсутствие квалифицированных педагогических кадров в дошкольных образовательных учреждениях; дефицит и низкий уровень квалификации управленческих

кадров в системе дошкольного образования; отсутствие современных учебно-методических материалов; отсутствие современных учебных пособий; отсутствие современных методических материалов.

Такая постановка задач связана с тем, что в настоящее время образовательные технологии, используемые в системе дошкольного образования, не отвечают вызовам быстро меняющегося общества, интенсивного развития компьютерных технологий и Интернета, которые коренным образом меняют жизнь на всех уровнях ее существования.

В то время, как быстрые изменения в технологиях ставят дополнительные проблемы в области профессионального развития преподавателей и интеграции этих инновационных технологий в учебный процесс, существующие высшие учебные заведения страны не способствуют формированию критического и творческого инженерного мышления по следующим причинам:

- развитию конструктивного мышления уделяется недостаточное внимание на всех уровнях образования;
- низкий уровень развития творческого мышления и воображения, основы которых закладываются в процессе формирования базовой культуры личности в дошкольном возрасте;
- неумение работать в команде и отсутствие лидерских качеств и умений;
- отсутствие уважения к интеллектуальной собственности..

Так, в Учебные курсы для 2-3 курсов специальности “Дошкольное образование” введен учебный предмет MTSTM106 “STEAM-технологии в дошкольном образовании”, однако вне всякой связи с такими органично связанными со STEAM-образованием предметами, как "Методика формирования элементарных математических представлений", "Методика ознакомления с природой", "Социальное общение детей", "Обучение инсценировкам и творческой деятельности", "Методика музыкального воспитания", "Методика преподавания изобразительного искусства" и они преподаются без включения в содержание занятий логики STEAM. Мы рекомендуем создать учебный Модуль “STEAM-технологии в дошкольном образовании”, который включает такие учебные курсы, как “Нейропсихология дошкольника при STEAM обучении”, “STEAM обучении- образование будущего- Робототехника для дошкольника”, “STEAM обучение- окружающая среда и основы природоведения для дошкольника”, “STEAM - основы математики и физики- для дошкольного образования”, “ Преподавание основ инсценировок, творческой деятельности и музыкального образования для дошкольника при STEAM обучении ” Безусловно, развитие и поддержка преподавателей при STEAM обучении чрезвычайно важны, поскольку необходимо показать как использовать технологии в своей практике, а для усиления их начальной интеграции в нее необходима постоянная поддержка так как у преподавателя нет времени и мотивации использовать технологии в преподавании.

Заключение

Внедрение системы STEAM-образования в учебную программу дошкольного образования способствует формированию у детей научных предпосылок мышления, что вызовет интерес к профессиям в научно-технической сфере. Наука, в свою очередь, является ключом к технологическому прогрессу во всех сферах деятельности. В странах, где STEAM интегрирован в государственную образовательную программу, можно увидеть разработчиков приложений - молодых и талантливых людей со всего мира
Программа STEAM обеспечивает следующие результаты обучения :

- формирование у дошкольников навыков современной жизни (критическое и творческое мышление, работа в команде, индивидуальные и коммуникативные навыки);
- открытие мира научно-технических профессий;
- привитие мотивационного подхода к обучению;
- умение преодолевать неудачи;
- воспитание любви к науке, инженерии и технике;
- воспитание критического инженерного мышления;
- уроки строятся вокруг учеников, а не учителя, что способствует свободному обсуждению и "мозговому штурму" между учениками;
- повышение уверенности в себе. Согласно "Дорожной карте" по реализации Стратегии инновационного развития Республики Узбекистан ,STEM-образование способно увеличить человеческий капитал нашей страны, что является основной целью Стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2021-2030 годы.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Leoste J , Lavicza Z , Fenyvesi K ,Tuul M and Õun T (2022) Enhancing Digital Skills of Early Childhood Teachers Through Online Science, Technology, Engineering, Art, Math Training Programs in Estonia. *Front. Educ.* 7:894142. doi: 10.3389/educ.2022.894142 Published: 06 May 2022. *visited on October 10, 2023*
2. "Мир, готовый к обучению: Приоритет качественного образования детей младшего возраста". 09 апреля 2019 г. <https://www.unicef.org/uzbekistan>.
3. Developing and Evaluating Educational Innovations for STEAM Education in Rapidly Changing Digital Technology Environments in **Sustainable Development of STEAM and Mathematics Education with Active and Innovative Methodology**. **13 June 2022** *Sustainability* **2022**, *14*(12), 7237; <https://doi.org/10.3390/su14127237> **visited on October 14, 2023**
4. <https://www.bls.gov/emp/tables/stem-employment.htm> . **visited on October 7, 2023**
5. Fenyvesi, K., Brownell, C., Pekonen, O., Lavicza, Z., & Somlyódy, N. (2023). Mathematical-Artistic Activities for Social Inclusion and Well-Being : The Experience Workshop STEAM Network. In A. M. Hartkopf, & E. Henning (Eds.), *Handbook of Mathematical Science Communication* (pp. 17-40). World Scientific. World Scientific Series on Science https://doi.org/10.1142/9789811253072_0003 *visited on October 10, 2023*
6. Graham, Nicholas ,James Brouillette // Using Arts Integration to Make Science Learning Memorable in the Upper Elementary Grades: A Quasi-Experimental Study Permalink <https://escholarship.org/uc/item/9x61c7kf> *Journal for Learning through the Arts*, 12(1), Liane 2016.
7. <https://escholarship.org/uc/item/0377k6x3>(Cunnington, Marisol, Andrea Kantrowitz, Susanne Harnett, and Aline Hill-Ries.).
8. <https://www.weforum.org/agenda/2018/09/why-we-need-both-science-and-humanities-for-a-fourth-industrial-revolution-education/>.
9. К.Т.Гайнулина. СТЕАМ образование дошкольников- Наука и развитие № 1, 2019.